

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Mihail Moruzov și mișcarea legionară, *Intelligence Info*, 1:1, 99-109, <https://www.intelligenceinfo.org/mihail-moruzov-si-miscarea-legionara/>

Publicat online: 23.07.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară

Tiberiu Tănase

Rezumat

Prea îndrăgostit de operațiile pur tehnice ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea și infiltrarea agenților, combinațiile și legendele informative, contrapropaganda și dezinformarea, interceptările de înscrisuri și convorbiri), în care era un maestru, Moruzov a neglijat tocmai menirea fundamentală a unui șef al Intelligence-ului: preocuparea pentru analiza profundă și obiectivă a situației geostrategice și geopolitice a țării și elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și îndepărtat pe care să le supună atenției factorilor politici constituționali, responsabili de soarta țării, iar activitatea întregului aparat de informații să fie direcționată spre un asemenea obiectiv. Prevalându-se permanent de necesitatea păstrării secretului în activitatea de informații, ceea ce a fost un lucru bun și de absolută utilitate pentru instituția pe care a fondat-o și condus-o, dar coroborat cu comportamentul etalat ori de câte ori i se ivea ocazia de a-și da importanță cu aceea ce știe și ar putea să realizeze, Mihail Moruzov a creat celor din jur mai mult derută decât claritate. Toate acestea au alimentat din plin imaginația adversarilor săi și ai Serviciului Secret, care au căutat să-i proiecteze personalitatea într-o lumină dintre cele mai sumbre și misterioase.

Cuvinte cheie: Mihail Moruzov, mișcarea legionară

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 99-109

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/mihail-moruzov-si-miscarea-legionara/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Motto

„Un singur om nu și-a pierdut capul în această tulburare generală: Moruzov. El spera ca prin capacitatea lui de manevră pe mai multe planuri să poată face tranziția de la un regim compromis la un regim viabil. Cum? Realizând tocmai sudura extremelor, integrând într-un nou sistem ce-a rămas din mișcare și ce-a rămas din regim, dar păstrând în fruntea lui pe Rege, ca garant al «permanențelor statului».“

Cristian Troncotă, „Mihail Moruzov și frontul secret”, Editura Elion, București, 2004.

Prea îndrăgostit de operațiile pur tehnice ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea și infiltrarea agenților, combinațiile și legendele informative, contrapropaganda și dezinformarea, interceptările de înscrisuri și convorbiri), în care era un maestru, Moruzov a neglijat tocmai menirea fundamentală a unui șef al Intelligence-ului: preocuparea pentru analiza profundă și obiectivă a situației geostrategice și geopolitice a țării și elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și îndepărtat pe care să le supună atenției factorilor politici constituționali, responsabili de soarta țării, iar activitatea întregului aparat de informații să fie direcționată spre un asemenea obiectiv. Prevalându-se permanent de necesitatea păstrării secretului în activitatea de informații, ceea ce a fost un lucru bun și de absolută utilitate pentru instituția pe care a fondat-o și condus-o, dar coroborat cu comportamentul etalat ori de câte ori i se ivea ocazia de a-și da importanță cu aceea ce știe și ar putea să realizeze, Mihail Moruzov a creat celor din jur mai mult derută decât claritate. Toate acestea au alimentat din plin imaginația adversarilor săi și ai Serviciului Secret, care au căutat să-i proiecteze personalitatea într-o lumină dintre cele mai sumbre și misterioase.

Studiind cu atenție memorialistica legionară, atât cea elaborată înainte de 1989 cât și după, constatăm că numele lui Mihail Moruzov apare frecvent legat de Mișcarea Legionară. Și este normal să fie așa, având în vedere că însuși Comandantul Mișcării Legionare, Horia Sima, recunoscuse de la început că eroismul legionarilor „se încleștase într-o luptă inegală cu tehnica polițienească a lui Moruzov“.

Mișcarea Legionară a făcut obiectul preocupărilor lui Mihail Moruzov și ale Serviciului Secret începând abia cu anul 1938, odată cu instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea.

Documentele de arhivă atestă, fără dubii, că s-a produs atunci o reorganizare a Serviciului Secret. S-a întărit în special Secția a II-a Contrainformații, ce a preluat o serie de probleme politice

INTELLIGENCE INFO

care până atunci erau de competența Corpului Detectivilor din Siguranța Statului, în cadrul Grupei a III-a din Secția a II-a Contrainformații funcționa subechipa care se ocupa de „extrema dreaptă”, în sensul că procura informații despre activitatea partidelor și organizațiilor politice interzise prin Decretul-lege din 31 martie 1938, printre care: Mișcarea Legionară, Corpul Studențesc Legionar, Uniunea Națională a Studenților Creștini Români, Corpul legionar Moța-Marin (Alexandru Cantacuzino), Corpul foștilor militari etc.

Corpul Detectivilor era o structură în cadrul Siguranței, înființată în anul 1931, prin reorganizarea Brigăzilor centrale de siguranță. A desfășurat activitate de culegere a informațiilor prin toate procedeele: agentură secretă, filaj, supraveghere, interceptări telefonice și de corespondență etc. Avea, de asemenea, atribuții în domeniul prevenirii și descoperirii infracțiunilor contra ordinii publice și a siguranței statului. Era subordonat nemijlocit Direcției Poliției de Siguranță, fiind organul ei informativ de teren, de căutare și culegere a informațiilor, își desfășura activitatea cu precădere în Capitală, dar acționa uneori și în provincie prin echipe volante. Corpul Detectivilor era organizat pe grupe, secțiuni, echipe și birouri. Grupa I urmărea organizațiile și partidele de dreapta și extrema dreaptă, asociațiile fără scop lucrativ, sectele religioase nerecunoscute legal, corpurile profesionale și lojile francmasonice. Grupa a II-a (mai numită și Brigada Mobilă) se ocupa cu cercetarea infracțiunilor de drept comun (în special furturi, tâlhării, falsuri etc.). Grupa a III-a supraveghea organizațiile și partidele politice ale minorităților naționale (maghiară, germană, bulgară, ucraineană, rusă, evreiască etc.) suspecte că desfășoară acțiuni contra intereselor statului.

Grupa a IV-a urmărea mișcările și partidele politice de stânga și extrema stângă. Grupa a V-a avea atribuții exclusive de filaj. Grupa a VI-a avea în preocupări paza familiei regale și a înalților demnitari. Corpul Detectivilor a mai avut în schema de organizare și două echipe speciale: una care se ocupa de problemele economice și a doua autorizată cu interceptările telefonice. Această din urmă echipă a funcționat în localul Societății Anonime a Telefoanelor, iar interceptările erau solicitate de Direcția Generală a Poliției, Direcția Poliției de Siguranță, Serviciul Secret, Marele Stat Major, Parchetul Militar și Civil.

Mihail Moruzov a fost perceput de memorialiștii legionari ca o personalitate importantă, dar și de temut, a regimului carlist, ceea ce corespunde adevărului.

În perioada regimului „monarhiei autoritare”, pe scena politică românească s-au petrecut într-adevăr câteva evenimente de o cruzime greu de calificat. La 28 noiembrie o echipă de legionari

MIHAIL MORUZOV ȘI MIȘCAREA LEGIONARĂ

a încercat să-l asasineze pe Florian Ștefănescu-Goangă, rectorul Universității din Cluj. În aceste împrejurări, regele Carol al II-lea, impresionat și de faptul că Hitler îi sugerase - în timpul vizitei de la sfârșitul lunii noiembrie 1938, la Berchtesgaden - aducerea legionarilor la putere, ceea ce echivala cu prăbușirea regimului instaurat în februarie 1938, a decis măsuri represive contra Gărzii de Fier. În noaptea de 29/30 noiembrie 1938 au fost omorâți de jandarmi - sub motivul „fugii de sub escortă” -, Corneliu Z. Codreanu, asasinii lui I. G. Duca, așa numiții „nicadori” și asasinii lui M. Stelescu, „decemvirii”, în timp ce erau transportați cu un camion de la închisoarea Râmnicu Sărat la Penitenciarul Jilava de lângă București. Pentru a-și răzbuna Căpitanul, un grup de legionari conduși de avocatul Miti Dumitrescu l-a asasinat în ziua de 21 septembrie 1939 pe primul ministru Armand Călinescu. În replică, regele, după ce a numit imediat un nou președinte de Consiliu, în persoana generalului Gheorghe Argeșeanu, a luat măsuri drastice împotriva Mișcării Legionare, în urma cărora au fost ucise fără judecată în jur de 500 de persoane. Acestea fiind faptele, se ridică problema în legătură cu implicarea Serviciului Secret și al lui Mihail Moruzov.

Despre implicarea șefului Serviciului Secret în asasinarea lui Corneliu Z. Codreanu, avem, în afara memorialisticii legionare, informații contradictorii ce rezultă din însăși comportamentul și afirmațiile lui Moruzov.

Semnificativ în acest sens este următorul pasaj din declarația colonelului Gheorghe Petrescu dată la 15 februarie 1941 în fața judecătorilor de instrucție:

„Moruzov a plecat la Londra, însoțind pe fostul Rege Carol al II-lea în vizita oficială făcută la 29 noiembrie 1938. S-a înapoiat la București (o zi după întoarcerea Regelui), adică în ziua când după-amiaza s-a anunțat la radio asasinarea Căpitanului (C.Z. Codreanu) și a celorlalți legionari. În după-amiaza zilei, la Serviciu, îl găsesc pe Moruzov extrem de agitat, foarte nervos și-mi spune că oamenii noștri politici de la conducere și-au pierdut capul și că «asasinatul acesta constituie cea mai mare greșală politică de când există România». Insa după ceva timp, de la un fost șef al meu, care se întâlnește cu Moruzov întâmplător, aflu că Moruzov a afirmat că : „, asemenea acte sunt de multe ori necesare și corpului omenesc, sacrificând un membru, pentru a salva restul și viața individului ”.

Faptul ca Moruzov, a fost plecat din țara, îl absoarbe de implicarea sa directă, dar nu și de implicarea sa în organizarea actului. Șeful SSI, un serviciu respectabil pe plan extern, nu a știut ce se va întâmpla pe plan intern sau de planul de asasinare a conducătorului Mișcării Legionare ?

În perioada de represiune a Mișcării Legionare, 1938-1939, - spune Eugen Cristescu - [Niky Ștefănescu și Gheorghe Comșa transferați de la Serviciul Secret la Corpul Detectivilor din Siguranță] - cu autorizarea și îndemnul lui Moruzov, care urmărea să capteze grațiile lui Călinescu,

întrebuințează violența sub toate formele, ajungând până la suprimarea mai multor conducători legionari, sub acoperirea «evadării de sub escortă» sau a «sinuciderii prin strangulare»“.

Dar după moartea lui Călinescu și sub influența raporturilor cu germanii, Moruzov își schimbă atitudinea și trece în cealaltă extremă, favorabilă legionarilor. Tratează cu Canaris aducerea unui guvern legionar, așa cum doreau germanii.

Un aspect determinant, prezentat și de doctorul Șerban Milcoveanu, unul dintre cei mai importanți memorialiști legionari, sugerează în multe din confesiunile și analizele domniei sale, că o parte din răutățile care s-au petrecut în societatea românească din acea perioadă au avut la bază colaborarea dintre Mihail Moruzov și Horia Sima.

Doctorul Șerban Milcoveanu apreciază că Horia Sima nu a fost agent sau subaltern al lui Moruzov, ci un ambițios, lacom de putere, care, fără scrupule morale a intrat în „colaborare reciproc avantajoasă“. Relațiile cu șeful Serviciului Secret, Horia Sima susține că ele datează din primăvara anului 1940, când, aflat în arestul Poliției Capitalei, Moruzov a contactat din însărcinarea Palatului pentru a-i propune un post ministerial în scopul de a se pune capăt conflictelor sângeroase între Mișcarea Legionară și regimul lui Carol al II-lea.

Când Horia Sima vine cu Nicolae Petrașcu clandestin în țară și sunt arestați de jandarmi în Banat și apoi transferați la Siguranța Generală, Moruzov, cu concursul lui Niki Ștefănescu și fără știința ministrului de interne, Ghelmegeanu, îl ia noaptea pe Horia Sima și, după lungi tratative, îl duce la Palat ca să trateze cu Urdăreanu.

Pentru ca Moruzov să-și repare situația față de legionari și să-i aibă oricând la îndemână pentru combinațiile politice aranjate cu Urdăreanu, mobilizează pe loc la Serviciul Secret un grup de comandanți legionari, în frunte cu Horia Sima. Scopul principal era să-i pună la adăpost de chemare la unități în caz de mobilizare. Lista primului lot fusese întocmită chiar de Horia Sima, căci de pe dânsa lipsea numele lui Radu Mironovici, pretendent legitim la conducerea Mișcării.

Iată cum, același Moruzov, mâncător de legionari, îi îmbrățișează și le face diverse servicii importante, din oportunism și joc politic.

Afirmațiile fostului comandant al Mișcării Legionare sunt susținute de Referatul din 31 august 1940 întocmit de Mihail Moruzov, privind clarificarea situației militare a 12 membri de frunte ai Mișcării Legionare, printre care și Horia Sima. Documentul atestă că „pentru aranjarea situației militare Ministerul Apărării Naționale a ordonat detașarea acestor elemente la Cabinet și, apoi - în mod secret - repartizați la Serviciul S.“.

MIHAIL MORUZOV ȘI MIȘCAREA LEGIONARĂ

Încadrat în timp, acest eveniment s-a petrecut „după înapoierea domnului Horia Sima în țară, deci în mai 1940, în urma unor aranjamente luate față de Carol al II-lea, ocazie cu care s-a ordonat „ să fie pus în libertate“ și „să se întreprindă prin elemente fost legionare indicate de d-sa și pe răspunderea d-sale o propagandă în țară, răspândindu-se formula: «Credință pentru Rege și în slujba intereselor țării»“. Paralel cu această misiune, celor 12 legionari încadrați în Serviciul S „ li s-a dat și însărcinarea să culeagă informații prin legăturile ce au în toate straturile sociale, în ce privește propaganda comunistă, teroristă, iredentistă“

Același Moruzov, care prin rapoartele lui asupra legăturilor lui Ion Antonescu cu legionarii, determinase Palatul să-l interneze pe acesta în lagăr, întreține el însuși raporturi cu legionarii.

Dar linia în zigzag pe care mergea Moruzov, dintr-o extremă în alta trebuia să se frângă și firele ce le mânuia trebuiau să se încurce, și astfel Moruzov, ca și exponentul lui la Siguranța Generală, Niki Ștefănescu, cad în dizgrația Palatului..

Astfel se explica și următorul pasaj din însemnările zilnice ale regelui Carol al II-lea, pentru ziua de 2 septembrie 1940, când suveranul își aducea aminte pentru prima oară de Moruzov: „*S-au făcut schimbări la Poliție, unde s-a constatat că Moruzov și Niky Ștefănescu susțineau pe legionari și, în special, pe Horia Sima; au fost ambii retrași la M.St.M.*“.

Acceptarea colaborării cu Mihail Moruzov a fost explicată de Horia Sima în felul următor: „El - Moruzov - vedea în mine elementul indispensabil pentru garantarea Regelui de loialitatea mișcării, fiind legat de el prin recunoștința ce i-o datoram că m-a scăpat de la moarte “.

În acest context, care evidenziază colaborarea Moruzov - Horia Sima, se ridică întrebarea, dacă Regele știa de această înțelegere și care era scopul pentru care Horia Sima a fost „ lucrat „ de Moruzov ?

Adevărul e că în activitatea de informații, pe lângă acțiunile pozitive, eficiente și revelatorii se strecoară și o grămadă de erori. Una dintre ele, în cazul analizat, se pare că a fost diagnosticul pe care Mihail Moruzov l-a pus în legătură cu colaborarea sa cu Horia Sima. După opinia doctorului Șerban Milcoveanu, greșeala ar fi constat „în primul rând pentru că i-a ignorat ambiția de a deveni el dictatorul Statului Român, în plus de șeful Mișcării Legionare, și în al doilea rând pentru că i-a subevaluat viclenia de a părea unealtă subordonată până reușește să-i înfigă mortal cuțitul în spate“.

Colaborarea între Horia Sima și Mihail Moruzov s-a făcut în primul rând pe considerente politice, urmărite de Palat și într-un plan secundar s-a urmărit și activitatea de informații specifică

Serviciului Secret. Ca om politic, reprezentant de frunte al unei organizații cu o ideologie ultranaționalistă și practici teroriste, Horia Sima s-a dovedit incapabil de a-și respecta „contractul” politic cu Palatul. Ca agent de informații însă nu avem date din care să rezulte că și-a încălcat contractul cu Serviciul Secret.

Revenind la cazul asasinării lui Codreanu și realizând legătura cu relația Moruzov - Sima, ne reține atenția mențiunea că: „ în noiembrie 1938, prin dezlănțuirea anarhiei în Transilvania, Horia Sima a oferit lui Mihail Moruzov, justificarea executării lui Corneliu Z. Codreanu, ca presupusă singura soluție de a stopa așa-zisa «ordine publică», deci o teză foarte apropiată de cea formulată de Eugen Cristescu.

Autorii lucrării publicate sub titlul „Legionarii despre Legiune”, se pare că și-au „însușit” și ei aceiași viziune: „Prin serviciul lui Moruzov, Carol al II-lea avea asigurarea că Horia Sima și-a dus la îndeplinire misiunea ce-i fusese încredințată, de a provoca condiții favorabile justificării uciderii lui Codreanu și, că, deocamdată, nu vor întreprinde nimic altceva”.

Ca argument, este adusa nota din 11 mai 1949, redactată de un informator al Securității, care stătuse în celulă cu Ion Gigurtu și în care se relatează că fostul ministru „condamnă pe Sima, pe care-l consideră un criminal, ce împreună cu Moruzov, ar fi omorât pe Codreanu, care poate era cinstit”.

Prin urmare, afirmațiile lui Ion Gigurtu aflate în detenție par credibile pe considerentul că nu știa cu cine stă de vorbă, iar în calitate sa de fost președinte al Consiliului de Miniștri era îndreptățit - fapt pentru care i se acordă credibilitate - să cunoască multe din culisele puterii.

Pentru a păstra echilibrul, să notăm că Horia Sima a negat orice amestec al său în provocarea evenimentelor anarhice din Transilvania care au fost luate ca pretext de către putere pentru asasinarea lui Codreanu, însă este și normal, pentru că în caz contrar ar fi fost necesar să dea explicații cu privire la activitățile sale probabile și colaborarea cu Moruzov și SSI.

Doctorul Șerban Milcoveanu reia și analizează mai pe larg conjunctura în care s-a produs asasinarea lui Codreanu și represiunea asupra Mișcării Legionare. Mai întâi, domnia sa precizează că: „În tabăra Puterii de Stat, Armand Călinescu, Victor Iamandi, Gavrilă Marinescu, Mihail Moruzov și Niky Ștefănescu concepeau progresia în trei etape: a) etapa lagăre-închisori; b) etapa asasinării lui Corneliu Z. Codreanu - Stat Major Legionar; c) etapa masacrării în masă a tuturor legionarilor din lagăre și din libertate”. Apoi, autorul fixează în timp și data când șeful Serviciului Secret ar fi conceput planul: „Complotul de uzurpare a conducerii, deci de eliminare

a conducerii legionare Corneliu Z. Codreanu - ing. Gh. Clime era pregătit de Mihail Moruzov mult înainte, dar practic și concret a început în iunie 1938 și a fost identificat și demascat în iulie 1938“.

Tinând cont de faptul că primele arestări masive în rândurile Mișcării Legionare și internarea în penitenciarele de la Tismana, Dragomirna și Miercurea-Ciuc s-au făcut la 17 aprilie 1938 - după cum ne spune același autor -, precum și de condamnarea lui Codreanu prin procesul din 25-27 mai 1938, înseamnă că Mihail Moruzov nu a fost implicat, cel puțin în prima secvență a planului de represiune contra legionarilor, respectiv „etapa lagăre-închisori“. Există însă și un alt pasaj din aceeași lucrare în care doctorul Șerban Milcoveanu - reproducând o informație aflată se pare de la un martor ocular - ne sugerează că Moruzov n-ar fi fost implicat nici în a doua etapă a represiunii, respectiv asasinarea lui Codreanu și a Statului Major Legionar: „Aproape patruzeci de ani mai târziu am aflat de la Amedeu Bădescu de față la discuție că «executarea» lui Corneliu Z. Codreanu a fost decisă în dimineața de 1 octombrie 1938 în imobilul Ministerului de Justiție de Armand Călinescu și Victor Iamandi, cu justificarea: «Englezii i-au dat lui Hitler mână liberă în România. Aceasta înseamnă că va trebui să-i dăm drumul lui Codreanu și cu popularitatea lui ajunge la guvern în câteva luni. Codreanu trebuie să dispară înainte ca Acordul de la Munchen să-și facă efectele în România»“.

Dacă e să dăm credibilitate acestei afirmații, înseamnă că decizia de asasinare a lui Codreanu poate fi pusă în responsabilitatea lui Armand Călinescu - la acea dată Președinte al Consiliului de Miniștri - și lui Victor Iamandi, ministrul de Justiție, sub presiunea evenimentelor internaționale.

Cu toate acestea, autorul revine imediat și, în contextul dezvoltării tezei potrivit căreia „regele Carol II era nu numai un mare imoral, corupt și vicios, dar și un mare instabil“, ajunge la concluzia că „Armand Călinescu, Mihail Moruzov - nu fără consensul lui Victor Iamandi, Gavrilă Marinescu, Niky Ștefănescu și poate Jean Pangal - au conceput începerea războiului civil dintre Stat și Națiune pentru a-l obliga pe ex-regele Carol II să nu-și schimbe hotărârea și să rămână la executarea lui Corneliu Z. Codreanu“.

În legătură cu atentatul din 21 septembrie 1939, a cărui victimă a căzut Armand Călinescu, Radu Lobei, fost șef de cabinet al primului ministru român, își exprima opinia într-un articol publicat în ziarul parizian „Le Monde“ din 21 septembrie 1969, că Mihail Moruzov ar fi fost implicat. Doctorul Șerban Milcoveanu preia ideea și încearcă să o explice în sensul că evenimentul trebuie pus în legătură cu colaborarea SSI - Abwehr și interesele Germaniei în România. Cauza

atentatului ar fi constat în intențiile primului ministru român de a pune în aplicare ordinul Angliei și Franței ca România să-și autodistrugă întreaga industrie petroliferă, așa cum procedase și în primul război mondial. Aceiași teză este reluată de domnul Milcoveanu într-un alt pasaj în care vine și cu amănunte: „Trebuie făcută distincție netă între «creierul care a conceput atentatul» și «mâna care a executat atentatul», în opinia domniei sale „creierul“ atentatului nu putea fi decât trioul Carol al II-lea, Urdăreanu și Moruzov. Aceștia au pregătit și urmărit în teren execuția, după următorul scenariu: „scoaterea din folosință a Cadillac-ului blindat și înlocuirea șoferului Ion Druță cu șoferul Vasile Joița“. Ernest Urdăreanu s-ar fi aflat în mașina nr. 3, în spatele mașinii cu legionari care au executat asasinatul, iar Mihail Moruzov „supraveghind terenul cu o lunetă de la fereastra unei case“.

Cu altă ocazie, același memorialist formulează tranșant: „La 21 septembrie 1939 Horia Sima a oferit lui Mihail Moruzov echipa Miti Dumitrescu pentru atentatul împotriva primului ministru Armand Călinescu, care organiza distrugerea întregii industrii petrolifere române și care nu putea fi altfel eliminat, întrucât era «omul politic» al Angliei și Franței, patroanele României. Iar Mihail Moruzov l-a plătit pe Horia Sima: primo cu eficace imunitate în raport cu aparatul represiv al Siguranței, Poliției și Jandarmeriei și secundo cu vidul în ierarhia Mișcării Legionare și cu recomandarea la Palatul Regal pentru așa-zisa destindere și colaborare“.

„Teza Lobei - Milcoveanu“, potrivit căreia regele Carol al II-lea, Ernest Urdăreanu și Mihail Moruzov ar fi fost în spatele atentatului din 21 septembrie 1939 e greu de acceptat în condițiile confruntării ei cu alte surse documentare. Sunt și memorialiști care susțin că, atât Carol al II-lea cât și Moruzov au fost surprinși de atentatul contra lui Armând Călinescu.

Horia Sima vine cu o completare susținând ca asasinarea lui Armand Călinescu a fost „opera“ legionarilor. Această explicație pare a sugera că nu a fost vorba de nici un fel de implicare a lui Mihail Moruzov și a Serviciului Secret, concluzie formulată să nu uităm de cel mai autorizat și responsabil om de faptele Mișcării Legionare, care însă era colaboratorul lui Moruzov și al SSI.

Memorialiștii legionari care s-au „reeducat“ la Aiud, susțin că în cadrul Consiliului s-ar fi prezentat și o listă cu personalitățile din conducerea Mișcării Legionare care urmau să fie executate fără judecată și că această listă ar fi fost întocmită de însuși Horia Sima și Mihail Moruzov. Totuși se aduce următorul argument: „*Faptul că Moruzov, împreună cu Horia Sima, a întocmit lista l-a relatat unul din colaboratorii lui Moruzov, iar existența ei la Palat au certificat-o declarațiile lui Ionel Dumitrescu, fostul secretar al macabrei ședințe ținută de acest Consiliu*“.

MIHAIL MORUZOV ȘI MIȘCAREA LEGIONARĂ

Colaborarea între Horia Sima și Mihail Moruzov s-a făcut în primul rând pe considerente politice, urmărite de Palat și într-un plan secundar s-a urmărit și activitatea de informații specifică Serviciului Secret. Faptul că Horia Sima nu i-a salvat viața lui Moruzov constituie o problemă deosebită, în primul rând nu era de datoria lui ca agent al Serviciului Secret să încerce o astfel de tentativă. Datoria lui era să ofere informații de calitate și în domeniile stabilite. În al doilea rând, ajuns vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în guvernul național - legionar instaurat prin *înalt Decret Regal, la 14 septembrie 1940*, Horia Sima dispunea totuși de posibilități limitate de manevră pentru a lua pe cont propriu o astfel de acțiune delicată, dar și periculoasă având în vedere adversitățile greu de reconciliat, între Moruzov și Ion Antonescu.

De altfel unii legionari căutau să se răzbune sângeros pe toți oamenii devotați fostului regim carlist, printre care și Mihail Moruzov. Pentru a-l salva pe Moruzov, Horia Sima nu putea invoca decât colaborarea sa cu Serviciul Secret, ceea ce era periculos în sensul că-l situa într-o postură dificilă atât față de Ion Antonescu cât și față de masa de rând a legionarilor. Oricum, un astfel de demers nu putea fi realizat, chiar dacă ar fi depășit riscurile de circumstanță, fără deconspirarea contractului cu Serviciul Secret. Toate acestea au constituit motivele care l-au determinat pe Horia Sima la o atitudine pasivă, sau în ori și ce caz destul de rezervată față de arestarea și ulterior asasinarea lui Moruzov.

Astfel în noaptea de 26 spre 27 noiembrie , apoi în ziua de 27 noiembrie au fost asasinate 70 persoane , lideri politice și militari , membri ai structurilor informative, de ordine și siguranță , justiție din care 64 de persoane se aflau arestate în închisoarea militară Jilava, celelalte fiind asasinate la prefectura Poliției Capitalei, iar în pădurea Snagov și Streajnic au fost asasinați cunoscutul economist Virgil Madgearu și marele istoric Nicolae Iorga . Între victimele menționate și în procesul intentat asasinilor au figurat *Mihail Moruzov, Niki Ștefanescu, generalul Ion Blegliu, generalul Argeșeanu, generalul Gabriel Marinescu, colonelul Anibal Panaitescu, colonelul Ștefan Gherovici, ofițeri de poliție și jandarmi, subofițeri și funcționari care luaseră parte la reprimarea Mișcării Legionare* (Vezi, pe larg despre subiect Istoria Serviciilor de Informații contrainformații românești în perioada 1919- 1945, autor Alin Spânu, Editura Demiurg, Iași 2010). Victimele asasinatelor de la Jilava se aflau încarcerate în cele 16 celulele ale închisoarea Jilava , (vezi în Asasinatele de la Jilava Snagov și Strejnecul 26- 27 noemvrie 1940, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului Imprimeria Centrală, București, 1941, pp. 10 -11).

Revenind, putem spune că Mihail Moruzov acesta a avut păcatele lui de care nu-l poate absolvi nimeni. Probabil, la locul potrivit și la momentul oportun, a întocmit dosare despre viața intimă a unor personalități politice care se situau pe o poziție contrară, sau incomodă Palatului, pentru a le folosi ca element de șantaj în momentele de oportunitate, ceea ce a făcut să-și depășească în acest fel atribuțiile sale de șef al Serviciului Secret, fixate prin regulamente.

S-a lăsat prea mult preocupat de jocurile de culise, de câștigarea favorurilor Casei Regale, de compromiterea adversarilor politici ai regelui Carol al II-lea. Prea îndrăgostit de operațiile pur tehnice ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea și infiltrarea agenților, combinațiile și legendele informative, contrapropaganda și dezinformarea, interceptările de înscrisuri și convorbiri etc. Moruzov a neglijat tocmai menirea fundamentală a unui șef al Intelligence-ului: preocuparea pentru analiza profundă și obiectivă a situației geostrategice și geopolitice a țării și elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și îndepărtat pe care să le supună atenției factorilor politici constituționali, responsabili de soarta țării, iar activitatea Intelligence -lui să fie direcționată spre un asemenea obiectiv.

Bibliografie

Președinția Consiliului de Miniștri, *Pe marginea prăpastiei*, 21-23 ianuarie 1941, București, 1942, Ediția a II-a îngrijită de prof.univ.dr. Ioan Scurtu, 2 volume, București, Editura Scripta, 1992, vol. II,

Asasinatele de la Jilava, Snagov și Strejnicul, 26 noiembrie 1940, Monitorul Oficiilor și Imprimeriile statului, București., 1941.

Asasinatele de la Jilava, Snagov și Strejnicul, 26 noiembrie 1940, București, Editura Scripta, 1992

Alin Spânu, *Istoria Serviciilor de Informații contrainformații românești în perioada 1919-1945*, Editura Demiurg, Iași 2010.

Cristian Troncoț, *Mihail Moruzov și frontul secret*, Editura Elion, București, 2004.

Ioan Scurtu, *Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la democrație la dictatură*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1996.

Tiberiu Tanase, *Fetele monedei. Miscarea legionară între 1941-1948*, Editura Tritonic, 2010.

Tiberiu Tanase, Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ștefănescu”, revista *Art-Emis*, 08 Februarie 2017, 22:16, <http://www.art-emis.ro/personalitati/4014-mihail-moruzov-alias-inginerul-mihail-stefanescu.html>

Horia Sima „Statul National -Legionar”, Ed. Miscarea Legionară, Madrid, 1986.